

Új adatok a *Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856 magyarországi előfordulásához és biológiájához (Lepidoptera: Glacillariidae) New data on occurrence and biology of the *Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856 in Hungary (Lepidoptera: Glacillariidae)

Fazekas Imre

Citation. Fazekas I.: Új adatok a *Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856 magyarországi előfordulásához és biológiájához (Lepidoptera: Glacillariidae) | New data on occurrence and biology of the *Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856 in Hungary (Lepidoptera: Glacillariidae). – Lepidopterologica Hungarica 19(2): 93–98.

Abstract. The author reports recent observations of *Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856 in Hungary. The paper presents the diagnosis and the genitalia structure, which are important for the identification of the species, and summarizes the biology of *Ph. citrella* based on the literature. The geographical distribution of the species is illustrated with several maps.

Keywords. diagnosis, biology, distribution, Hungary, *Phyllocnistis citrella*

Author's address. Fazekas Imre | Pannon Intézet/Pannon Institute | 7625 Pécs Magaslati út 24. Hungary | E-mail: fazekas.hu@gmail.com

Summary. In Kistarcsa, on 11th August 2020, Balázs Schermann found leaves of a lemon tree with a mine, of which 7 individuals of *Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856 were reared on 17th August (Katona et al. 2020). This was the first observation of this species in Hungary. The lemon tree was brought to this country from the Netherlands in 2020. Since then, there have been no further observations.

On 19.09.2023, Dr Kálmánné Lammel found and photographed newly mined leaves in Dunaharaszti. The four-year-old lemon tree was in the garden of the family house, rooted from cuttings and raised. Kistarcsa and Dunaharaszti are in the agglomeration of Budapest, with several garden-garden deposits. The distance between the two sites is 25 km in a straight line.

Species of *Phyllocnistis* Zeller, 1848 genus are distributed in all biogeographical regions.

Of this genus, 6 species are now known from Hungary. This paper describes the diagnosis and genitalia structure, which are important for the identification of the species, and summarizes the biology of *Ph. citrella* based on a review of the literature. Finally, the geographical distribution of the species is illustrated with several maps. The pest may be present in many gardens, greenhouses, and family houses in Hungary, but gardeners are not paying attention to the moth. The author believes that the free trade in plants, which is not properly controlled, provides an opportunity for the pest to spread further.

Most of the lay reports in the media "explain" the alien species in our country by global climate change. However, this cannot be proven. So-called "native" species are mostly not introduced by natural dispersal but by continental shipment of horticultural plants. This is when they appear in retail nurseries, supermarkets, or even in family homes. The hotspots for the introduction of woody plants are therefore usually the sites described previously. One such species is *Ph. citrella* which, as a warm region species, cannot survive in the open air under natural conditions in Hungary. Using the so-called "Citizen Science" survey, the author will continue the research in Hungary.

Bevezetés – Introduction

Kistarcsán, 2020. augusztus 11-én Schermann Balázs aknás citromfa leveleket talált, amelyekből augusztus 17-én hét *Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856 példányt neveltek fel (Katona et al. 2020). Ez volt a faj első magyarországi megfigyelése. A citromfát 2020-ban Hollandiából hozták hazánkba. Azóta nem volt újabb megfigyelés.

2023.09.19-én dr. Lammel Kálmánné Dunaharasztiiban újabb aknázott leveleket talált és fotózott le (3. ábra). A négy éves citromfa a családi ház kertjében állt, amelyet dugványról gyökeresztetett és nevelt fel. Kistarcsa és Dunaharaszti Budapest agglomerációjában van, számos kertészeti lerakattal. A két lelőhely közötti távolság egyenes vonalban 25 km.

A *Phyllocnistis* Zeller, 1848 a nemzetség Gracillariidae családba tartozik, közel 120 eddig leírt fajjal, amelyek minden biogeográfiai régióban elterjedtek.

A tanulmány bemutatja a faj azonosításához fontos diagnózist, és a genitáliák struktúráját, majd a hazai és az irodalmi források feldolgozása alapján összefoglalja a *Ph. citrella* biológiáját. Végezetül térképeken szemlélteti a fajok földrajzi elterjedését.

***Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856**

Phyllocnistis citrella Stainton, 1856: 302–303. Transactions of the Entomological Society of London, N.S.(series2)3: 301–304. Locus typicus: Calcutta (India); *Phyllocnistis minutella* van Deventer, 1904: 87–89. *Lithocolletis citricola* Shiraki, 1913: 330.

Irodalom – Literature: Agassiz et al. 2013; Dahmane & Chakali 2020; De Prins & De Prins 2019; Heppner 1993; Katona et al. 2020; Sage 2021; Snyers 2007; Sobczyk 2019.

Diagnosis. A lepke nyugalmi állapotban 2–3 mm hosszú, az elülső szárnyak fesztávolsága 5–8 mm, az alapszín szürkésfehér, sárgás pikkelyekkel, négy fekete kosztális csíkkal, a mediális csík eléri a hátszegélyt, s az első kosztális csíkkal egy Y betűt alkot. A fekete tükörfoltban egy apró kékesen irizáló pikkelymező van. A 4 kerékküllő szerű csúcsvonalak rövidek. (lásd 1. ábra). A hátsó szárnyak halvány szürkésbarnák és a test hasonló, hosszú rojtos pikkelyek nyúlnak ki a hátsó szárnyak szélétől. A fej fehéres-ezüstös és rövid pikkelyekkel borított; az antennák ezüstös pikkelyekkel barna színűek; az összetett szem feketés. Mellkas világosbarna, vékony pikkelyekkel borított.

♂ **genitália.** A tegumen keskeny, valamivel rövidebb, mint a valva, és párhuzamos a valvával; a saccus olyan hosszú, mint a valva, ventrálisán lekerekített. Aedeagus nyújtott, csúcsa viszonylag lekerekített, a vesicában egy kis apró cornutus-szal.

♀ **genitália.** A papillae anales közepes méretű, sok hosszú szőrrel, csúcsa enyhén kiélezett; apophyses anteriores nagyon rövid és olyan hosszú, mint apophyses posteriores, kissé vastagabb; ductus bursae vékony, olyan hosszú, mint a corpus bursae; corpus bursae zsák alakú, két különböző méretű cornutus-al, közepén röviden kiálló csőrszerű kiemelkedéssel.

Biológia – Biology. A nőtények a tojásokat egyesével a tápnövények leveleinek ventrális

1. ábra. A *Phyllocnistis citrella* szárnymintázata a fontosabb rajzolati elemek kiemelésével
Figure 1. Wing pattern of *Phyllocnistis citrella* with highlighting of the most important drawing elements

2. ábra. A *Phyllocnistis citrella* ♂ és ♀ genitáliák diagnosztikus jellemzői
Figure 2. Diagnostic characteristics (indicated) of *Phyllocnistis citrella* ♂ and ♀ genitalia.

oldalára rakják. A lárvák 2–10 nap között kelnek ki a tojásokból és azonnal berágják magukat a levélszövetbe (Badawy (1967), Beattie (1989), Clausen (1927, 1931, 1933), Fletcher (1920), Kalshoven (1981), Latif & Yunus (1951)). A lárva aknája a levél ventrális oldalán van, zöldes-sárgán áttetsző erősen kanyargó. Egy levélen általában egy akna van, de súlyos fertőzés esetén akár jóval több is előfordulhat. A lárvák maximum 3 mm-ig nőnek, s a levél szélén bábozódnak.

A tanulmányok kimutatták, hogy a *Ph. citrella* levélaknázók nem károsítják jelentős mértékben a kifejlett (négy évesnél idősebb) citrusfák termés hozamát, de megakadályozhatják a fiatal fák vagy a faiskolai állományok növekedését. Ennek oka az aknázott levelek fotoszintetikus aktivitásának csökkenése. A citrus–levélaknázó olyan nyílásokat hoz létre, amelyek érzékenyebbé teszik a citrusfákat bakteriális fertőzésekre is. A felpöndörödött, „meggörcsült” levelek otthont adnak a levéltetvek megtelepedésére.

A fajnak nincs hibernális vagy aestivális diapauzája. Átlagos életciklusának hossza 25°C-on 17 nap. Japánban imágó állapotban is átvészeli a telet (Clausen, 1931). Indiában lárvaként és bábként is átvészélheti a „telet”, és évente 9–13 generációja is lehet (Pandey & Pandey 1964). A kínai Cantonban évente öt generáció él (Huang et al. 1989). Kínában a becslések szerint gazdasági kár akkor következik be, amikor a *Ph. citrella* a levél felület több mint 20%-át károsítja (Tan & Huang 1996).

A biológiai védekezés lehetőségeit alig tanulmányozták. A lárvák és a bábok természetes parazitoidjai az Eulophidae és Braconidae (Hymenoptera) fajok közül kerülnek ki. Az imágók reggel és este a legaktívabbak, nappal a levelek alján pihennek, s alig észlelhetők és 2–3 napot élnek. Nem sokkal azt követően, hogy nőtény elhagyja a bábót, szexferomont bocsát ki, amely vonzza a hímeket. A kopuláció után a nőtény egyetlen tojást helyez el a levél fonákján. Az idősebb, megkeményedett levelek nem érzékenyek kártevésre, kivéve, ha magas a kártevő populáció abundanciája.

3. ábra. A *Phyllocnistis citrella* újabb előfordulása citromfán Dunaharasztiiban Budapest agglomerációjában [2023] (fotó: Lammel Kálmánné)

Figure 3. New occurrence of citrella on lemon trees in Dunaharaszti, in the agglomeration of Budapest [2023] (photo: Lammel Kálmánné)

Tápnövények – Host plant(s). A *Ph. citrella* gyakori a citrusfélék és a rokon Rutaceae fajokon azok teljes elterjedési területén (Kalshoven 1981). Leggyakrabban a grapefruit *Citrus X paradisi* Macfad.) és a pummelo (pomelo) (*Citrus maxima* [Burm.] Megg.) levelén található meg (Badawy 1967). Indiában feljegyezték fagyöngyféléken (*Loranthus* sp.) is (Fletcher 1920).

Földrajzi elterjedés- Distribution. Az Indiából leírt *Ph. citrella* mára világszerte elterjedt a melegebb országokban és kontinenseken, és többnyire kártevőként említik. Európában sokfelé megtalálták a kertészetekben, szupermarketekben, az üvegházakban, de magán házaknál is. A mérsékeltövi és a kontinentális európai országokban a szabadban nem tud áttelelni, a fejlődési alakok már +2°C körül elpusztulnak. A magyarországi térkép a Google My Maps segítségével készült.

Megvitatás – Discussion. A médiában megjelenő többnyire laikus írások a hazánkban megjelenő idegenhonos fajokat a globális klímaváltozással „magyarazzák”. Ezt azonban nem lehet bizonyítani. Az ún. „idegenhonos” fajok többnyire nem természetes terjedéssel érkeznek, hanem a kertészeti növények kontinentális áruszállítványaival kerülnek be az országba. Ilyenkor bukkanak fel kereskedelmi kertészetekben, szupermarketekben, vagy éppen a családiházak környezetben. A fajok behurcolásának forrópontjai ezért többnyire az előbbi mondatban felvázolt leőhelyek. Ilyen faj a *Ph. citrella* amely, mint meleg égövi területről származó faj szabadterén, természetes körülmények között nem tud fennmaradni.

Köszönet. Itt mondok köszönetet dr. Lammel Kálmánnénak (Dunaharaszti), aki megfigyelésével és fényképekkel segítette a munkámat. Köszönöm Gergely Péternek (Csobánka) és Gyulai Péternek (Miskolc) a kézirat szövegéhez fűzött megjegyzéseit. Munkámat számos információval és irodalommal segítette Jurate de Prins (BE-Brüsszel [Brussels]) és Jarosław Buszko (PL-Toruń) és Alec Harmer (UK-Lymington).

Acknowledgement. Here I would like to thank Dr. Lammel Kálmánné (Dunaharaszti), who helped me with her observations and photographs. I thank Péter Gergely (Csobánka) and Péter Gyulai (Miskolc) for their comments on the manuscript text. Jurate de Prins (BE-Brussels) Jarosław Buszko (PL-Toruń) and Alec Harmer (UK-Lymington) helped me with a lot of information and literature.

4. ábra. A *Phyllocnistis citrella* megjelenése (2020–2023) Budapest agglomerációjában és a hipotetikus elterjedési irányok (Google My Maps felhasználásával azt kiegészítve; a részletek a szövegben).

Figure 4. The occurrence of *Phyllocnistis citrella* in the agglomeration of Budapest (2020–2023) and hypothetical distribution directions (using Google My Maps to complement it; details in the text)

5. ábra. A behurcolt *Phyllocnistis citrella* megfigyelései a kontinenseken: a fehér kör a faj típus lelőhelyét jelöli (©<https://www.gracillariidae.net/species/2890>, kiegészítve)

Figure 5. Observations of introduced *Phyllocnistis citrella* on the continents: the white circle indicates the type locality of the species (©<https://www.gracillariidae.net/species/2890>, supplemented by)

Irodalom – Literature

- Agassiz D.J.L., Beavan S.D. & Heckford R.J. 2013: Checklist of the Lepidoptera of the British Isles. – Royal Entomological Society. 206 p.
- Badawy A. 1967. The morphology and biology of *Phyllocnistis citrella* Staint., a citrus leaf-miner in Sudan. – Bulletin de la Société entomologique d'Égypte 51: 95–103.
- Beattie G.A.C. 1989: Citrus leaf miner. – NSW Agriculture & Fisheries, Agfact, H2. AE. 4: 1–4.
- Clausen C.P. 1927: The citrus insects of Japan. USDA, Washington, D.C. – Technical Bulletin 15: 1–15.
- Clausen C.P. 1931. Two citrus leaf miners of the Far East. USDA, Washington, D.C. – Technical Bulletin 252: 1–13.
- Clausen C.P. 1933. The citrus insects of tropical Asia. USDA, Washington, D.C. – Circular 266: 1–35.
- Dahmane M. & Chakali G. 2020: Distribution pattern of developmental stages of *Phyllocnistis citrella* Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) on the surface of citrus leaves. – Polish Journal of Entomology 89(1): 1–6.
- De Prins J. & De Prins W. 2019: Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera). – <http://www.gracillariidae.net> [Hozzáférés/Accessed 12.10.2023].
- Fletcher T.B. 1920: Life histories of Indian insects. Microlepidoptera. – Memoirs of the Department of Agriculture in India 1–217, 68 pl.
- Heppner J. B. 1993: Citrus leafminer, *Phyllocnistis citrella*, in Florida (Lepidoptera: Gracillariidae: Phyllocnistinae). – Tropical Lepidoptera 4(1): 49–64.
- Huang M.D. & Li S.X. 1989: The damage and economic threshold of Citrus leaf miner, *Phyllocnistis citrella* Stainton to Citrus. In Studies on the integrated management of Citrus insect pests. Guangzhou, Guangdong, China; Academic Book & Periodical Press: 84–89 Studies on the integrated management of Citrus insect pe-90–95. Guangzhou: Acad. Bk. & Periodical Pr. [In Chine]
- Katona G., Schermann B. & Tóth B. 2020: First record of *Phyllocnistis citrella* in Hungary, a micromoth species pest on Citrus (Lepidoptera: Gracillariidae). – Folia Entomologica Hungarica 81: 115–118.
- Kalshoven L.G.E. 1981: Pests of crops in Indonesia. – Jakarta: Ichtar Baru. [reprint]
- Latif A., & Yunus C.M. 1951: Food plants of citrus leaf miner in Punjab. – Bulletin of Entomological Research 42: 311–316.
- Pandey N.D. & Pandey Y.D. 1964: Bionomics of *Phyllocnistis citrella* Stt. (Lepidoptera: Gracillariidae). – Indian Journal of Entomology 26: 417–423.
- Tan B. & Huang M. 1996: Managing the citrus leafminer in China. In M. A. Hoy (ed.): Managing the Citrus Leafminer. – Proc. Intern. Conf., Orlando, Florida, April 23–25, 1996, 49–52. Gainesville, Univ. Florida, 119 p.
- Sage W. 2021: Möglicher Erstdnachweis einer „Outdoor-Population“ der Zitrus-Miniermotte *Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856, in Bayern (Lepidoptera, Gracillariidae). – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau 13: 273–274.
- Snyers C. 2007: *Phyllocnistis citrella* (Lepidoptera: Gracillariidae), een nieuwe, adventieve soort voor de lijst van Belgische Lepidoptera. – Phegea 35(4):144–146. .
- Sobczyk Th. 2019: Nachweis der Zitrus-Miniermotte *Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856 in Deutschland (Lepidoptera, Gracillariidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 63: 29–31.
- Stainton H.T. 1856: Descriptions of Three Species of Indian Micro-Lepidoptera. – The Transactions of the Entomological Society of London. New Series 3: 301–304.